

REVISTA

DIREITO, INOVAÇÃO E REGULACÕES

I. DOUTRINA NACIONAL

4

INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL COMO
DEVER CONSTITUCIONAL NO BRASIL

SUSTAINABLE-DRIVEN INNOVATION AS A
CONSTITUTIONAL DUTY IN BRAZIL

*Julio Cesar Garcia*¹

¹ Julio Cesar Garcia. Doutor em Direito pela UFPR. Mestre em Direito pela UEM. Professor do Programa de Pós- Graduação *Scripto Sensu* (Mestrado) em Direito da UNIVEL. Editor da REDIR. Coordenador do Grupo de Estudos em Direito, Inovação Tecnológica, Disruptividade e Sustentabilidade no PPGD UNIVEL. Coordenador do iBR – Initiative on Brazilian Legal Studies na Universidade da Florida (EUA). julio.garcia@univel.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2075-4988>

RESUMO

Este artigo tem por objetivo demonstrar que a inovação sustentável não é mera diretriz programática, mas um dever constitucional imposto ao Estado e à sociedade brasileira. O problema posto é compreender se e como a Constituição Federal brasileira conecta os temas da sustentabilidade e da inovação, em especial para fundamentar a natureza jurídica de dever fundamental da realização da inovação de modo sustentável. Amparado nos artigos 3º, 218, 219 e 225 da Constituição de 1988, e baseado no método dedutivo e em revisão bibliográfica, o trabalho articula desenvolvimento nacional, promoção da ciência e tecnologia e proteção ambiental como eixos normativos indissociáveis. A pesquisa examina a evolução legislativa e as políticas públicas tendo como referências o período dos últimos vinte anos, bem como a jurisprudência do STF e do STJ, que confirmam a obrigatoriedade de políticas de inovação alinhadas à sustentabilidade. A hipótese sustentada é de que o princípio sustentabilidade, em seu sentido forte, implícito no texto constitucional, vincula todas as esferas de governo e agentes privados, exigindo a integração de critérios socioambientais nas estratégias de pesquisa, fomento e contratação pública.

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; inovação; Constituição de 1988; dever constitucional; direito ambiental.

ABSTRACT

This article shows that sustainable innovation is not merely a programmatic guideline but a constitutional duty imposed on the Brazilian State and society. The central question is whether—and how—the Brazilian Federal Constitution connects sustainability and innovation, particularly to support their classification as a fundamental duty. Drawing on Articles 3, 218, 219 and 225 of the 1988 Constitution and employing a deductive method combined with a literature review, the study frames national development, the promotion of science and technology, and environmental protection as inseparable normative pillars. It analyzes legislative developments and public policies over the last twenty years, as well as case-law from the Supreme Federal Court (STF) and the Superior Court of Justice (STJ), which confirm the mandatory nature of innovation policies aligned with sustainability. The working hypothesis is that the principle of sustainability, in its strong manifestation—implicitly embedded in the constitutional text—binds all levels of government and private actors, requiring the integration of social and environmental criteria into research, funding, and public-procurement strategies.

Key words: sustainable development; innovation; 1988 Constitution; constitutional duty; environmental law.

INTRODUÇÃO

A busca por desenvolvimento sustentável tornou-se central nos debates jurídicos e de políticas públicas nas últimas décadas. Diante dos desafios ambientais globais e da necessidade de crescimento socioeconômico, conciliar inovação tecnológica com a proteção do meio ambiente emergiu como imperativo. No Brasil, esse imperativo não é apenas programático:

argumenta-se que a inovação sustentável configura um dever constitucional do Estado e da sociedade. Em outras palavras, a Constituição Federal de 1988 não apenas autoriza, mas obriga Poder Público e coletividade a promoverem o progresso tecnológico alinhado à sustentabilidade ambiental e ao bem-estar social.

Este artigo examina os fundamentos constitucionais dessa tese, com foco nos dispositivos centrais que a embasam – notadamente os artigos 3º, 218, 219 e 225 da Constituição. Serão analisados como esses dispositivos, em conjunto, estabelecem objetivos e obrigações relativas ao desenvolvimento nacional, à promoção da ciência, tecnologia e inovação, e à proteção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também serão abordadas referências doutrinárias e jurisprudenciais (especialmente dos últimos 20 anos) que reforçam a vinculação entre inovação, sustentabilidade e deveres constitucionais. Ademais, explorar-se-ão políticas públicas, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como normas infraconstitucionais, que concretizam e corroboram essa interpretação. Ao final, pretende-se demonstrar, com argumentos jurídicos sólidos, que o desenvolvimento tecnológico sustentável não é mera aspiração política no Brasil, mas um mandato jurídico-constitucional vinculante para o Estado e toda a sociedade.

1 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL

1.1 OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A compreensão das relações destes dois termos ou institutos jurídicos, da inovação e da sustentabilidade, em especial a partir de uma leitura constitucional, requer tanto a definição de cada item em separado e a análise de sua recepção pelo texto constitucional, quanto a busca de um meio de conexão entre ambos que esteja embasado na lógica e no próprio texto legal.

Neste sentido, inovação é um termo que compreendido nos termos do Manual de Oslo pela novidade ou melhoria significativa de um produto ou processo, ou a combinação de ambos, diferenciando daquilo que já existia antes. Mas além disto, que tenha ultrapassado as fases de invenção, prototipagem ou validação e esteja já introduzido no mercado ou implementado nas operações internas de uma organização. (OCDE, 2018). É esta noção que foi sintetizada por Dan Breznitz ao destacar que a inovação “é muito mais do que invenção; envolve adotar, aprimorar e escalar novas maneiras de fazer as coisas ao longo de todo o ciclo que vai da ideação ao impacto coletivo.” (BREZNITZ, 2021).

Para Henry Chesbrough a inovação é vista como a transformação de ideias em valor econômico, cada vez mais dependente da circulação aberta de conhecimento dentro e fora dos limites da firma, modelo que denominou *open innovation* (CHESBROUGH, 2003).

Verifica-se que as definições convergem ao reconhecer a inovação como dinâmica de criação de valor, ainda que possam diferir quanto ao escopo analítico. O Manual de Oslo fornece um conceito operacional, adequado à mensuração estatística; enquanto Chesbrough destaca a permeabilidade das fronteiras organizacionais, ressaltando a importância da colaboração externa.

Em conjunto, esses conceitos indicam que a inovação, para além de um resultado isolado, é um processo social e econômico complexo que requer (i) mensuração confiável, (ii) políticas que estimulem o aprendizado coletivo e (iii) mecanismos de abertura tecnológica. E é exatamente a partir desta leitura integrada que se inicia a formulação da tese jurídica de que fomentar inovação — sobretudo a que se orienta à sustentabilidade — constitui um dever constitucional que impõe ao Estado e aos agentes privados a adoção de estratégias cooperativas e mensuráveis de desenvolvimento tecnológico.

Observa-se uma transformação da própria compreensão da inovação, que deixa de se apegar estritamente a dimensão econômica e industrial, para adentrar em novos territórios sociais, ambientais e éticos. A inovação consiste assim num fenômeno interativo e cumulativo de criação, difusão e uso de conhecimentos (SZAPIRO; MATOS; CASSIOLATO, 2021).

Ou ainda na abordagem da chamada inovação orientada por uma missão que vem ganhando corpo na última década:

Abordagens de curto prazo, isoladas e provenientes de uma única parte interessada, já não são mais suficientes para enfrentar os desafios sociais sistêmicos. Políticas, governança e práticas de inovação orientadas para a missão apoiam ações direcionadas para atingir metas ambiciosas (OPSI, 2024)².

Segundo Mariana Mazzucato a *mission oriented innovation* (inovação orientada por missão) pode ser definida como uma abordagem de política de inovação que busca direcionar esforços e investimentos públicos e privados para resolver grandes desafios sociais, com objetivos claros, ambiciosos e de relevância pública. Essa abordagem enfatiza a coordenação entre múltiplos atores (governo, setor privado, academia, sociedade) e a experimentação de soluções diversas, permitindo que diferentes caminhos tecnológicos possam emergir e

² “Short-term, isolated, single stakeholder approaches are no longer sufficient to tackle systemic societal challenges. Missionoriented innovation policies, governance, and practices support directed action toward achieving ambitious goals” (<https://oecd-opsi.org/work-areas/mission-oriented-innovation/>).

competir, em vez de uma escolha prévia de tecnologias específicas (MAZZUCATO, 2021).

Para Marina Szapiro, inovação não é um ato isolado, mas um processo contínuo em que atores econômicos, inseridos em contextos institucionais específicos, recombina conhecimentos e recursos já existentes, avançando de forma gradual, cumulativa e dependente de trajetórias passadas; tal processo é intrinsecamente incerto e só se concretiza por meio de interações constantes entre empresas, universidades, governo e demais instituições, produzindo novidades cuja relevância é sempre localizada. (SZAPIRO et al., 2021).

Observa-se que a nova formulação da inovação dá ênfase a mudança que partiu da “invenção tecnológica isolada” e caminhou para processos abertos, coletivos e orientados ao impacto. Trata-se de uma visão sistêmica que evidencia que a capacidade inovativa emerge de relações institucionais e territoriais, e que estão inseridas dentro de grandes finalidades públicas, missões ou propósitos. Mais uma vez salta aos olhos a necessidade de coordenação entre as hélices deste processo: o Estado, o mercado, e a academia; mas agora marcados por uma nova dimensão capaz de estabelecer diretrizes e prioridades: sociedade e o meio ambiente.

Partindo de um modelo centralizado na figura do interesse público do Estado ou na nação (sistemas de inovação), passa-se pelo modelo amadurecido das hélices tríplices que criam, mantêm e evoluem relações em diversos sentidos (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000), para chegar-se aos modelos da quarta (CARAYANNIS; CAMPBELL, 2009) e da quádrupla hélice (CARAYANNIS; BARTH; CAMPBELL, 2012)³. Portanto, a inovação se tornou hoje num dos mais relevantes fatores que movimentam a definição dos interesses públicos, deslocando o foco jurídico da proteção pontual de patentes para a governança de ecossistemas e para a responsabilização público-privada na geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais. Eis a premissa central para sustentar, no direito brasileiro, a ideia de inovação sustentável como dever constitucional.

De outro lado, a sustentabilidade é um termo que apresenta longa e complexa evolução conceitual, cujas raízes históricas remontam ao termo *Nachhaltigkeit*, cunhado por Hans Carl von Carlowitz em 1713 na obra *Sylvicultura Oeconomica*, na qual o autor preconizava um manejo florestal que garantisse às gerações futuras a mesma disponibilidade de madeira usufruída no presente (CARLOWITZ, apud BOSSELMANN, 2016). Na virada do

³ O texto possui tradução para o português: CARAYANNIS, Elias G.; BARTH, Thorsten D.; CAMPBELL, David F. J. O modelo de inovação da hélice quádrupla: o aquecimento global como desafio e motor da inovação. Tradução GARCIA, Julio Cesar. Revista Direito, Inovação e Regulações – Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Mai. 2022; V.1(2):89-111.

século XIX para o XX, esse princípio conservacionista difundiu-se entre engenheiros florestais e economistas agrários europeus, mas permaneceu circunscrito ao setor de recursos naturais.

A partir da década de 60, obras-denúncia como a Primavera Silenciosa de Rachel Carson (2010), e os textos publicados pelo conhecido Clube de Roma, estabeleceram uma nova amplitude para o conceito, a partir da identificação de uma crise ambiental global que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial: o conceito passou a abarcar limites planetários, serviços ecossistêmicos e, sobretudo, a relação entre crescimento econômico e degradação ambiental, culminando na Conferência de Estocolmo (1972) e, mais decisivamente, no Relatório Brundtland (WCED, 1987). Foi nesse documento que a sustentabilidade foi cooptada à ideologia do desenvolvimento capitalista sob a fórmula “desenvolvimento sustentável”, entendida como a satisfação das necessidades presentes sem comprometer as capacidades das gerações futuras. Embora politicamente mobilizadora, essa formulação mostrou-se conceitualmente ambígua, abrindo espaço a interpretações “fracas”, nas quais a perda de capital natural seria compensável por capital econômico ou tecnológico (DALY, 1990).

Um autor que foi capaz de explicar bem e de modo crítico este processo é Gustavo Esteva, quando escreveu o verbete “Desenvolvimento”, do *Dicionário do Desenvolvimento* (1992). Este autor partiu da constatação de que a noção, cunhada por Harry Truman em 1949, converteu-se num emblema da hegemonia ocidental, definindo como “subdesenvolvidos” todos aqueles que não seguiam o padrão industrial norte-americano. Quando, na década de 1980, o esgotamento ambiental passou a comprometer o prestígio dessa agenda, a solução encontrada pelas instituições multilaterais foi anexar à velha ideia de crescimento o qualificativo *sustentável*. Para Esteva, porém, a expressão “desenvolvimento sustentável” é um oxímoro: ao combinar dois termos logicamente inconciliáveis, ela neutraliza o potencial transformador da sustentabilidade e reencena o mesmo projeto modernizador sob nova roupagem. No diagnóstico de Esteva, a sustentabilidade, entendida originariamente como limite ecológico e cultural à expansão industrial, foi capturada e subjugada à racionalidade econômica, convertendo-se em mero requisito técnico de eficiência ou em variável de cálculo custo-benefício⁴.

⁴ Gustavo Esteva formulou esta denúncia de forma explícita no ensaio clássico com Madhu S. Prakash, “*Grassroots Resistance to Sustainable Development*” (1992): ali, ele mostra como o rótulo de desenvolvimento sustentável legitima grandes projetos de infraestrutura (caso das barragens no vale do Narmada) e desloca o foco das comunidades locais, preocupadas com a reprodução de seus modos de vida, para métricas econômicas de crescimento e produtividade. A sustentabilidade, assim, deixa de ser um princípio de contenção do desenvolvimento para tornar-se “adjetivo decorativo” do mesmo paradigma que provoca a crise ecológica.

A crítica a essa visão compensatória levou à emergência de definições “fortes” de sustentabilidade, centradas na integridade ecossistêmica. Nesse debate, destaca-se Karl Bosselmann, cuja formulação sustenta que sustentabilidade é um princípio jurídico normativo que impõe ao direito positivo um dever de respeitar a “capacidade de carga” dos sistemas naturais e de assegurar a manutenção das funções vitais da biosfera (BOSSELMANN, 2016). Para o autor, sustentabilidade é, antes de tudo, o reconhecimento de que a humanidade pertence a uma comunidade biótica e de que a sobrevivência dessa comunidade constitui condição ontológica para qualquer sistema econômico ou político. Daí decorre que os direitos de propriedade, a liberdade de mercado e a própria soberania estatal encontram um limite ecológico intransponível, devendo ser interpretados teleologicamente à luz da integridade ambiental.

A adoção dessa definição se justifica por duas ordens de razões: lógica, porque somente um conceito de sustentabilidade que estabeleça limites materiais claros pode dirimir a antinomia entre crescimento indefinido e finitude dos recursos; e científica, porque os estudos contemporâneos sobre “fronteiras planetárias” demonstram empiricamente a existência de pontos de não retorno ecológico cuja transposição ameaça a estabilidade do sistema-Terra (ROCKSTRÖM et al., 2009). Portanto, para fins jurídicos, sustentar a sustentabilidade nos termos de Bosselmann significa conferir-lhe densidade normativa e operacionalizar o dever constitucional de proteção ambiental como condição prévia e irrenunciável da atividade econômica e da inovação tecnológica.

É nesta ótica que a condição de intangibilidade do bem ambiental nos termos definidos pela Constituição Federal Brasileira serve de fundamentação para o estabelecimento de uma base normativa e deontológica quanto aos limites da atividade econômica e da própria noção de desenvolvimento (GARCIA, 2016). No âmbito de minha pesquisa de doutorado, sustento que o meio ambiente, por sua natureza ontologicamente irremediável e insuscetível de plena restauração, deve ser juridicamente qualificado como bem intangível, isto é, fora do comércio jurídico e imune a lógicas compensatórias patrimoniais. Esse atributo de intangibilidade converge com a leitura “forte” de sustentabilidade proposta por Bosselmann: se a manutenção das funções vitais da biosfera constitui pré-condição existencial para qualquer ordem jurídica, então o bem ambiental não pode ser reduzido a variável de custo-benefício substituível por capital econômico ou tecnológico. Assim, o princípio de sustentabilidade opera como fundamento hermenêutico que confere densidade normativa à intangibilidade, ao passo que a noção de bem ambiental intangível fornece o substrato material que torna efetivo o limite ecológico defendido por Bosselmann.

Do ponto de vista dogmático, a síntese entre essas duas construções impõe à hermenêutica constitucional brasileira uma dupla exigência: (i) reconhecer que direitos de propriedade, liberdade econômica e mesmo a inovação tecnológica se submetem a limites ecológicos absolutos, haja vista a impossibilidade de “remonetizar” ou “recomprar” funções ecossistêmicas perdidas; e (ii) atribuir prioridade normativa às medidas preventivas, uma vez que a reparação *ex post* se mostra insuficiente quando se lida com bens de caráter intangível. Nesse contexto, o princípio da intangibilidade do bem ambiental atua como corolário operacional da sustentabilidade forte de Bosselmann, orientando políticas públicas e decisões judiciais para a adoção de critérios precautórios rigorosos, vedando a autorização de atividades que ultrapassem os limiares ecológicos dos quais depende a integridade sistêmica da biosfera.

Cumprido salientar, entretanto, que sustentabilidade é conceito dinâmico. Não se trata de uma meta que, uma vez alcançada, consolida-se de modo perene; ao contrário, as condições de equilíbrio socioecológico exigem busca e manutenção permanentes, sob vigilância científica e jurídica contínua. Qualquer atividade produtiva ou política pública que hoje satisfaça critérios de sustentabilidade pode, em face de novas externalidades ou evidências empíricas, revelar-se insuficiente amanhã.

Essa lógica dinâmica é igualmente característica da inovação: no contexto de mercados altamente competitivos, o que se classifica como inovador em determinado momento pode ser rapidamente superado pela difusão tecnológica subsequente, perdendo sua condição de novidade. Inovação, portanto, ostenta natureza temporalmente relativa, reclamando avaliação constante de sua efetividade e de seus impactos socioambientais.

Em virtude dessa instabilidade conceitual compartilhada, tanto sustentabilidade quanto inovação requerem vigilância normativa e administrativa ininterrupta. A dogmática da intangibilidade do bem ambiental, aliada a mecanismos regulatórios adaptativos, oferece o critério de prudência necessário para que o Direito acompanhe as mutações tecnológicas e ecológicas sem sacrificar a integridade dos sistemas naturais que sustentam a vida e, por conseguinte, a legitimidade da própria ordem jurídica.

É nesta medida que cumpre uma análise sobre a previsão normativa brasileira quanto a inovação. Um conceito que nem sempre foi referenciado no texto constitucional brasileiro, sendo recente esta incorporação (2015, com a Emenda 85). A rigor, a noção de inovação pode ser compreendida em um caráter de interpretação sistemático e teleológico a partir da noção de desenvolvimento nacional, que é elencado logo no início da Constituição de 1988 como um dos objetivos fundamentais da República (art. 3º). O dever de “*garantir o desenvolvimento nacional*” (art. 3º, II) surge com aparente autonomia, mas a rigor não pode ser entendido de

forma dissociada dos demais princípios constitucionais, em especial aqueles voltados à justiça social e à proteção ambiental.

A noção contemporânea de desenvolvimento nacional abrange o conceito de desenvolvimento sustentável, integrando crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. Assim, o objetivo fundamental de desenvolvimento previsto no art. 3º deve ser interpretado à luz do princípio do desenvolvimento sustentável – princípio esse reconhecido tanto no plano internacional (Rio-92, Agenda 2030 da ONU) quanto no ordenamento interno por força da conjugação dos arts. 170, VI (defesa do meio ambiente na ordem econômica) e 225 da CF/88. E ainda, a partir do próprio princípio sustentabilidade nos termos já explicados e formulados a partir dos ensinamentos de Karl Bosselman. Em síntese, promover o desenvolvimento nacional nos termos da Constituição de 1988 implica buscar um desenvolvimento econômica e tecnologicamente avançado, porém ambiental e socialmente equilibrado, orientado para as presentes e futuras gerações.

1.2 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO (ARTS. 218 E 219)

A Constituição Federal de 1988, ao disciplinar o papel da ciência, da tecnologia e da inovação nos artigos 218 e 219, não o faz de forma neutra ou desvinculada de finalidades constitucionais. Ao contrário, estabelece que tais atividades devem se orientar pelo desenvolvimento nacional e regional, com vistas à redução das desigualdades e à promoção do bem-estar coletivo. Essa normatividade assume especial relevância à luz da leitura integradora proposta neste trabalho, segundo a qual os dispositivos constitucionais referentes à ciência e à tecnologia não podem ser interpretados de maneira isolada, mas em sintonia com os objetivos fundamentais da República (art. 3º) e com o dever de proteção ao meio ambiente (art. 225).

Nesse sentido, a inovação não é um fim em si mesma, nem tampouco instrumento exclusivo de competitividade econômica; trata-se, sobretudo, de um vetor de transformação orientado por valores constitucionais, entre os quais se destaca a sustentabilidade, entendida em seu sentido normativo forte. Assim, os arts. 218 e 219 devem ser compreendidos como marcos que vinculam o Estado à adoção de políticas públicas que promovam não apenas o avanço tecnológico, mas a geração de soluções que preservem a integridade ecológica, promovam a justiça social e assegurem a continuidade das condições de vida às futuras gerações.

A Constituição dedica o Capítulo IV do Título VIII à Ciência, Tecnologia e Inovação, deixando claro o papel estratégico do progresso científico-tecnológico para o país. O art. 218 estabelece que “*o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a*

capacitação científica e tecnológica e a inovação”. Ou seja, há um dever estatal expresso de fomentar a inovação. A redação original do caput do art. 218 não mencionava expressamente a inovação – termo incluído pela Emenda Constitucional nº 85/2015, que atualizou a Constituição para o século XXI. Essa emenda reforçou a obrigação do poder público de apoiar não apenas a ciência e tecnologia em geral, mas especificamente a *inovação*, reconhecendo-a como motor para o desenvolvimento.

Importa notar que a própria Constituição qualifica a finalidade dessa promoção científica e tecnológica: o §2º do art. 218 prevê que a pesquisa tecnológica deve se voltar prioritariamente para a solução de problemas nacionais e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Portanto, a Carta Magna vincula diretamente a atividade inovativa aos objetivos de desenvolvimento nacional e regional, indicando um componente claro de finalidade pública na inovação científica e tecnológica. Em outras palavras, não se trata de inovar por inovar, mas de inovar visando o bem público e o progresso do país como um todo.

No mesmo sentido, o art. 219 dispõe que “*o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal*”. Este dispositivo consolida a ideia de que o desenvolvimento tecnológico autônomo é parte integrante do interesse nacional. A promoção de uma “*autonomia tecnológica*” — que depende intrinsecamente de inovação — é elevada a objetivo constitucional, correlacionando-se com o desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar geral. Em suma, pelos arts. 218 e 219, tem-se que cabe ao Estado brasileiro, com apoio da sociedade, incentivar a inovação científica e tecnológica direcionada ao desenvolvimento sustentável do País e de suas diversas regiões. Tais preceitos formam a base jurídica para políticas de fomento à inovação em setores estratégicos, reduzindo desigualdades regionais e assegurando que o avanço tecnológico reverta em melhoria da qualidade de vida.

1.3 MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E SUSTENTABILIDADE (ART. 225)

Se por um lado a Constituição impõe o dever de promover desenvolvimento e inovação, por outro ela estabelece de forma contundente a proteção ambiental como dever jurídico de todos. O art. 225 consagra o *direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado*, definido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Mais relevante ao tema em análise, o caput desse artigo impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Trata-se

de cláusula expressa de responsabilidade compartilhada (Estado e sociedade) na tutela ambiental, conferindo ao direito ao meio ambiente status de direito fundamental de natureza intergeracional.

Esse dever constitucional de proteção ambiental estabelece limites e parâmetros para as atividades de desenvolvimento e inovação. A ordem constitucional brasileira, desde 1988, repudia a ideia de um desenvolvimento econômico a qualquer custo, deixando claro que a sustentabilidade ambiental é condição intrínseca à noção de desenvolvimento legítimo. Diversos dispositivos do art. 225 delineiam obrigações específicas: exigência de estudo de impacto ambiental para obras potencialmente degradadoras (art. 225, §1º, IV), proteção de biodiversidade, fiscalização de entidades que utilizam recursos ambientais, dentre outros. No conjunto, o mandamento do art. 225 orienta que todas as iniciativas públicas e privadas, inclusive aquelas ligadas à inovação tecnológica, devem ser compatíveis com a preservação do equilíbrio ecológico. O princípio da prevenção e precaução ambiental emanado desse artigo impõe que o progresso científico-tecnológico seja guiado pela prudência ecológica, evitando a geração de danos irreversíveis.

Nos estudos que desenvolvi ao longo da última década, adotei a intangibilidade do bem ambiental como arcabouço dogmático apto a conferir densidade normativa à proteção ecológica (GARCIA, 2016). Essa premissa ancorou-se na crítica que apresentei, em coautoria com Juarez Freitas, à leitura compensatória do princípio da sustentabilidade, evidenciando sua evolução conceitual e reivindicando interpretação forte, imune a reduções economicistas (GARCIA; FREITAS, 2018).

Ao aplicar aportes metodológicos da História do Direito (GARCIA; PEREIRA, 2018), identifiquei juntamente com Luís Fernando Lopes Pereira, que movimentos legislativos de retrocesso não são as melhores formulações teóricas para explicar as rupturas na linha histórica de expansão da tutela ambiental. Mas a partir da visão crítica da Escola dos Annales, sustentar a intangibilidade do bem ambiental como critério hermenêutico de continuidade protetiva. Mais recentemente, em co-autoria com Alfredo Copetti Neto e Pablo Esteban Caballero, propusemos o sandbox regulatório como instrumento capaz de acomodar a promoção da inovação sem abdicar dos limites ecológicos impostos pela intangibilidade (COPETTI NETO; GARCIA; CABALLERO, 2023). Esse arranjo experimental permite que a tecnologia avance sob condições estritamente monitoradas, garantindo que o risco ambiental seja reduzido a patamares aceitáveis e reversíveis, preservando a integridade ecossistêmica.

Verifica-se que em síntese, esses trabalhos defendem que a sustentabilidade forte e a intangibilidade do bem ambiental não são conceitos estanques, mas instrumentos dogmáticos

complementares: a primeira fixa o princípio baliza, e a segunda lhe confere expressão ontológica, vedando qualquer forma de monetização plena das funções vitais da biosfera.

Assim, ao lado dos artigos 3º, 218 e 219, o artigo 225 fornece o pilar ambiental que, combinado aos objetivos de desenvolvimento e inovação, sustenta a tese do dever constitucional de inovação sustentável. Não se trata de comandos isolados, mas de um conjunto sistemático de normas constitucionais que, interpretadas de forma integrada, direcionam o Brasil a um modelo de desenvolvimento calcado na inovação responsável e na sustentabilidade ambiental.

2 INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL COMO DEVER DO ESTADO E DA SOCIEDADE

Conjugando os fundamentos acima expostos, evidencia-se que a Constituição Federal vincula juridicamente a inovação ao imperativo da sustentabilidade. A promoção do desenvolvimento (art. 3º) e da inovação científica e tecnológica (art. 218) não são faculdades discricionárias do Poder Público, mas sim deveres constitucionalmente impostos, que devem ser exercidos em conformidade com a preservação ambiental (art. 225). Em outros termos, a Constituição de 1988 instituiu o desenvolvimento sustentável como vetor obrigatório das políticas de progresso econômico, social e científico.

A ideia de dever constitucional implica que tanto o Estado quanto a sociedade estão juridicamente compromissados com certos comportamentos ou resultados. No caso da inovação sustentável, o Estado tem o dever de estimular e implementar políticas que promovam avanços tecnológicos que respeitem os limites ambientais e promovam justiça social, enquanto os cidadãos e entidades privadas têm o dever correlato de cooperar com essas finalidades, seja adotando práticas sustentáveis, seja respeitando as regulações ambientais e contribuindo com pesquisa e conhecimento.

Essa noção se alinha ao princípio da solidariedade, explícito na Constituição (art. 3º, I; construção de uma sociedade solidária), e ao conceito de responsabilidade compartilhada presente no art. 225. Vale ressaltar que o dever da coletividade abrange não apenas pessoas físicas, mas também empresas, universidades, centros de pesquisa e o chamado *terceiro setor*, todos devendo pautar suas atividades inovadoras com observância aos valores socioambientais.

Do ponto de vista doutrinário, diversos autores enxergam na ordem constitucional brasileira a consagração do princípio do desenvolvimento sustentável como princípio constitucional implícito, derivado especialmente da interpretação conjunta dos artigos 170, VI (defesa do meio ambiente na ordem econômica) e 225. Tal princípio exige a harmonização entre crescimento econômico, proteção ambiental e inclusão social. Assim, a inovação tecnológica,

para atender a esse princípio, deve ocorrer de forma sustentável, sob pena de infringir a Constituição. A jurisprudência tem reforçado essa visão: o próprio STF, em decisões históricas, já indicou que a proteção ao meio ambiente deve permear todas as ações governamentais, inclusive aquelas voltadas ao desenvolvimento econômico. Em uma decisão sobre políticas climáticas, por exemplo, o ministro Luís Roberto Barroso “*frisou o dever constitucional de tutela ao meio ambiente*”, diante do grave contexto ambiental brasileiro, ao determinar que o governo tomasse medidas efetivas contra o desmatamento e as mudanças climáticas. Essa afirmação, embora referida ao caso concreto do Fundo Clima, reflete uma compreensão mais ampla de que há obrigações constitucionais positivas de agir em matéria ambiental.

Portanto, reconhecer a inovação sustentável como dever constitucional significa afirmar que o Estado brasileiro não pode se omitir na promoção de ciência e tecnologia voltadas ao bem comum, nem pode estimular a inovação de forma divorciada das preocupações ambientais. Da mesma forma, os agentes privados não podem alegar liberdade econômica irrestrita para inovar à custa do meio ambiente, pois a própria coletividade está vinculada pela cláusula do art. 225. Essa vinculação jurídica embasa, por exemplo, a exigência de tecnologias limpas nos processos industriais, o incentivo à pesquisa em energias renováveis, o fomento a práticas de economia circular, dentre outras iniciativas. Em suma, a Constituição vincula inovação e sustentabilidade num mesmo feixe normativo, de tal modo que inovar de maneira não sustentável contraria os objetivos e deveres fundamentais nela previstos.

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS CORRELATAS

A interpretação de que a inovação sustentável é um dever constitucional encontra respaldo em diversas políticas públicas e legislações infraconstitucionais editadas nas últimas décadas. Tais normas procuram dar concretude aos mandamentos constitucionais, orientando a atuação do Poder Público e da sociedade.

No âmbito das políticas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), destaca-se o chamado *Marco Legal de CT&I*, constituído pela Emenda Constitucional 85/2015 (já mencionada) e pela Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016). Essas mudanças normativas facilitaram parcerias entre governo, academia e setor privado, criação de ambientes de inovação (como polos tecnológicos e incubadoras) e incentivo financeiro à pesquisa. Embora tais diplomas legais não tratem explicitamente da dimensão ambiental, eles se inserem no contexto do art. 218, buscando cumprir a missão constitucional de impulsionar o desenvolvimento tecnológico nacional. Nada impede, ao contrário, tudo recomenda, que os instrumentos do Marco Legal de CT&I sejam direcionados

preferencialmente a projetos de inovação sustentável, como tecnologias ambientais, energia limpa, agricultura sustentável, etc., precisamente para atender simultaneamente aos arts. 218/219 (desenvolvimento via inovação) e 225 (proteção ambiental).

Por sua vez, diversas políticas públicas ambientais também incorporaram a dimensão da inovação. A Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009) prevê, entre seus instrumentos, o estímulo a pesquisas científicas e tecnológicas que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias para mitigação e adaptação climática. Igualmente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) incentiva o desenvolvimento de tecnologias limpas e métodos de reciclagem, alinhando inovação com minimização de impactos ambientais. A própria Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), embora anterior à Constituição de 1988, foi recepcionada por esta e estabelece, dentre seus princípios, o desenvolvimento de tecnologias orientadas para a melhoria da qualidade ambiental.

Merece destaque especial a incorporação do conceito de desenvolvimento nacional sustentável no regime jurídico das licitações e contratos administrativos. Em 2010, a Lei nº 12.349/2010 alterou a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) para incluir, em seu art. 3º, o “*desenvolvimento nacional sustentável*” como princípio a ser observado nas contratações públicas. Posteriormente, a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) reforçou ainda mais essa diretriz, ao explicitar, em seu art. 11, IV, que um dos objetivos do processo licitatório é “*incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável*”. Essa previsão legal evidencia a sinergia entre os conceitos de inovação e sustentabilidade no plano infraconstitucional, operando como meio de cumprimento do mandamento constitucional de promover desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. Doutrina especializada em direito administrativo salienta que tais inovações legislativas atendem a um “mandamento constitucional”, voltado a orientar toda a Administração Pública em direção à sustentabilidade. Em outras palavras, ao exigir licitações sustentáveis e estímulo à inovação, a lei concretiza políticas públicas que materializam os deveres constitucionais dos arts. 3º e 225.

Além das licitações, outras normas infraconstitucionais reforçam aspectos específicos da inovação sustentável como dever. A Lei nº 12.187/2009 já citada impõe metas e planos de ação climática que demandam desenvolvimento de tecnologias limpas – cabendo ao Poder Executivo elaborar e implementar tais planos. A Lei nº 13.576/2017, que institui a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), é outro exemplo: ao incentivar biocombustíveis, busca-se inovação no setor energético para reduzir emissões de gases de efeito estufa, atendendo objetivos de desenvolvimento sustentável. No setor de energia elétrica, o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) regulado pela ANEEL obriga concessionárias a

investirem percentual da receita em pesquisa, frequentemente direcionada a eficiência energética e fontes renováveis, integrando inovação e sustentabilidade.

Em síntese, o arcabouço infraconstitucional brasileiro, especialmente do início do século XXI em diante, tem incorporado gradativamente a noção de que inovação e sustentabilidade devem caminhar juntas. Essas políticas e leis funcionam como instrumentos de realização concreta dos valores constitucionais, assegurando que o dever de promover inovação sustentável não fique apenas no plano simbólico. Vale ressaltar que tais normas são interpretadas e aplicadas à luz da Constituição; portanto, em casos de omissão ou insuficiência delas, os próprios preceitos constitucionais (arts. 218 e 225) servem de fundamento para exigir ações estatais, como demonstram algumas decisões judiciais recentes que serão vistas a seguir.

2.2 JURISPRUDÊNCIA E ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS

Os tribunais superiores brasileiros, ao longo dos últimos 20 anos, têm reconhecido e fortalecido a conexão entre inovação, sustentabilidade e deveres constitucionais. Embora não haja, até o momento, decisão que trate especificamente do termo “inovação sustentável” em abstrato, vários julgados do STF e do STJ consagram princípios e obrigações que sustentam essa ideia.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a proteção ao meio ambiente como dever do Estado e da sociedade é tema recorrente. Em inúmeros precedentes, o STF reafirmou que o direito ao meio ambiente equilibrado possui densidade de direito fundamental e que o Estado tem deveres ativos de tutela ambiental. Um marco importante foi a ADI 3526, na qual o STF, em 2008, julgou constitucional a lei de biossegurança que permitiu pesquisas com células-tronco embrionárias, ponderando princípios de dignidade humana, liberdade científica (art. 218) e proteção à vida. Embora o foco não fosse diretamente desenvolvimento sustentável, o caso demonstrou a preocupação da Corte em conciliar inovação científica com valores constitucionais caros, abrindo caminho para decisões futuras onde a variável ambiental estivesse em jogo.

Mais recentemente, a Suprema Corte tem se debruçado sobre a chamada “litigância climática”. Na ADPF 708 (2022), relativa à omissão do governo federal quanto à execução do Fundo Clima, o STF reconheceu explicitamente a omissão inconstitucional do Poder Executivo em matéria ambiental. Conforme noticiado, o ministro relator enfatizou o “*dever constitucional de tutela ao meio ambiente*” ao votar pela obrigatoriedade de o governo destinar recursos para políticas climáticas. Esse entendimento sinaliza que, sempre que houver inação governamental diante de uma necessidade premente de proteção ambiental (inclusive na área de inovação para

sustentabilidade), o Poder Judiciário poderá ser acionado para fazer valer o mandamento constitucional. Na mesma decisão, o STF proibiu o contingenciamento (bloqueio) de verbas destinadas ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, justamente para assegurar o financiamento de projetos inovadores de mitigação. Em 2023, no contexto da ADPF 708 e de ações conexas, o Tribunal Pleno novamente determinou a retomada de fundos ambientais (Fundo Clima e Fundo Amazônia), consolidando o entendimento de que é dever do Estado implementar políticas públicas ambientais e de desenvolvimento sustentável, sob pena de responsabilização por omissão .

No Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, também se verificam decisões relevantes. O STJ, em diversas ocasiões, tem aplicado princípios do direito ambiental – como o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio do poluidor-pagador e o princípio da prevenção – para orientar a interpretação de leis ordinárias. Por exemplo, em julgamento de 2013, a Segunda Turma do STJ decidiu que atividades econômicas (inovadoras) com potencial poluidor deveriam obedecer a rigorosos critérios de licenciamento ambiental, resultando que o desenvolvimento regional não poderia ocorrer às custas do desequilíbrio ecológico (REsp 1.397.722/CE, julgado em 18/10/2013). Tais decisões, embora não cite expressamente o termo inovação, criam o cenário jurídico em que qualquer política de incentivo à inovação deve ser compatibilizada com os ditames ambientais – em essência, inovar com sustentabilidade é uma obrigação legalmente exigível.

A doutrina jurídica pátria vem acompanhando e fundamentando esses entendimentos jurisprudenciais. Autores de Direito Constitucional e Direito Ambiental, como Ingo W. Sarlet, Tiago Fensterseifer, José Afonso da Silva, entre outros, sustentam que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado impõe deveres de atuação concretos ao Estado – deveres esses que englobam a formulação de políticas de desenvolvimento sustentável.

Da mesma forma, administrativistas como Marçal Justen Filho e Maria Sylvia Zanella Di Pietro reconhecem que novos paradigmas como as licitações sustentáveis e a governança ambiental na Administração Pública derivam diretamente de preceitos constitucionais e da emergência de valores como a sustentabilidade.

Igualmente, na esfera acadêmica, tem ganhado força a discussão sobre o direito fundamental à inovação, entendido como decorrência do art. 218 combinado com outros direitos e objetivos constitucionais. Em sua tese de doutorado, Cassi (2020) propõe que a evolução normativa brasileira já autoriza a leitura da inovação tecnológica como direito humano e fundamental. O autor demonstra que esse direito possui três dimensões complementares: (i) a liberdade de criar novas tecnologias, vedada a imposição de barreiras estatais ou burocráticas

desproporcionais; (ii) o privilégio de exploração exclusiva e temporária das invenções, em consonância com o art. 5º, XXIX, da Constituição, como mecanismo de estímulo à pesquisa; e (iii) o direito de acesso da coletividade às capacidades tecnológicas disponíveis, inclusive por meio de medidas como licenças compulsórias quando o interesse público exigir.

A referida tese ancora esse tripé em dispositivos constitucionais (arts. 218 e 219, combinados com os princípios da livre iniciativa e do desenvolvimento) e em instrumentos internacionais — notadamente o PIDESC e a Declaração da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento — para concluir que a promoção e a difusão da tecnologia constituem deveres estatais positivos e, simultaneamente, podem ser exigidos contra particulares quando estes impeçam o usufruto social da inovação.

Verifica-se, portanto, que tanto a jurisprudência quanto a doutrina contemporânea respaldam a ideia de que o modelo de desenvolvimento consagrado pela Constituição de 1988 é indissociável da sustentabilidade. A efetivação do dever constitucional de inovação sustentável encontra-se em progresso, impulsionada por decisões judiciais que cobram implementação de políticas e por vozes doutrinárias que apontam caminhos interpretativos para consolidar esse princípio no cotidiano institucional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do texto constitucional brasileiro, aliada à evolução doutrinária e jurisprudencial das últimas duas décadas, permite afirmar que a inovação sustentável configura-se como um dever constitucional no Brasil. Não se trata apenas de uma meta político-administrativa desejável, mas de uma exigência jurídica imposta pela própria Constituição de 1988, ao articular objetivos de desenvolvimento (art. 3º), promoção da ciência e tecnologia (art. 218-219) e a sustentabilidade como norma fundante da proteção ambiental (art. 225) em um mesmo arcabouço de valores e princípios.

Esse dever constitucional manifesta-se em diferentes planos. No plano institucional, obriga os poderes públicos – Executivo, Legislativo e Judiciário – a considerarem, em todas as suas decisões, o impacto na presente e nas futuras gerações, orientando políticas de incentivo à inovação que simultaneamente promovam justiça social e qualidade ambiental. No plano legislativo e regulamentar, exige que as leis e normas infraconstitucionais sejam interpretadas e aplicadas à luz do princípio da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, preenchendo eventuais lacunas de modo a favorecer práticas inovadoras ambientalmente responsáveis. No plano corporativo, convoca empresas, organizações e cidadãos a

incorporarem a sustentabilidade como critério ético-jurídico de suas atividades de inovação, sob pena de contrariar um dever coletivo estabelecido na Carta Magna.

A articulação sistêmica entre os arts. 3º, 218, 219 e 225 institui um dever constitucional de inovação sustentável que se projeta em quatro dimensões complementares. Primeiro, impõe-se um dever de resultado: as políticas públicas de ciência e tecnologia só cumprem sua finalidade se ampliarem o bem-estar social sem exceder a capacidade de carga dos ecossistemas.

Segundo, há um dever de procedimento: os processos decisórios-estatais devem integrar avaliações de impacto socioambiental, transparência, participação social e métricas de desempenho inovador-ambiental desde a formulação até a execução das políticas.

Terceiro, verifica-se um dever de prevenção: qualquer atividade científica ou empresarial que pretenda inovar deve comprovar *ex ante* a compatibilidade de seus produtos e processos com o princípio da precaução.

Por fim, consolida-se um dever de cooperação, que vincula Estado, setor privado, academia e sociedade civil a diálogos contínuos, pois apenas arranjos colaborativos, hélices múltiplas que incluam ambiente e comunidade, conseguem produzir tecnologias socialmente justas e ecologicamente resilientes.

Por fim, há que reconhecer a dinamicidade intrínseca tanto da sustentabilidade quanto da inovação. A condição sustentável não se consolida de uma vez por todas; ela oscila conforme novas externalidades são descobertas, conforme os limites planetários se estreitam ou tecnologias disruptivas se difundem. De igual modo, a inovação sofre constante obsolescência competitiva. Esse caráter mutável impõe um modelo jurídico adaptativo: revisões periódicas de políticas, cláusulas de atualização em contratos administrativos, incentivos a pesquisa de monitoramento em tempo real (sensoramento remoto, IA preditiva) e esquemas de responsabilidade flexível que internalizem riscos sistêmicos.

Em síntese, inovar sustentavelmente não é mera opção política, mas exigência jurídica de primeira grandeza. Cabe ao Brasil transformar a robustez normativa já existente em resultados tangíveis: cadeias produtivas de baixo carbono, cidades inteligentes inclusivas, energia limpa competitiva e conservação ativa da biodiversidade. O êxito nessa empreitada exigirá liderança estatal, corresponsabilidade social e coragem regulatória para colocar a Constituição em ação. Somente assim o país honrará o compromisso de promover “o desenvolvimento nacional” (art. 3º, II) sem hipotecar as condições ecológicas que tornam possível qualquer projeto de futuro.

REFERÊNCIAS

- BOSELDMANN, Karl. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. 3. ed. London: Routledge, 2016.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, arts. 3º, 218, 219 e 225.
- BRASIL. Emenda Constitucional nº 85/2015 (atualiza o Capítulo de Ciência, Tecnologia e Inovação).
- BRASIL. Lei nº 12.349/2010 e Lei nº 14.133/2021 (desenvolvimento nacional sustentável nas licitações) .
- BRASIL. Lei nº 12.187/2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima) e demais legislações ambientais mencionadas.
- BRASIL. STF – ADPF 708 (Fundo Clima) e decisões correlatas ; STF – ADI 3540 (Lei de Biossegurança); jurisprudência do STJ sobre direito ambiental (REsp 1.318.051/PR, REsp 1.075.441/SP, entre outros).
- BREZNITZ, Dan. *Innovation in Real Places: Strategies for Prosperity in an Unforgiving World*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- CARAYANNIS, Elias G.; BARTH, Thorsten D.; CAMPBELL, David F. J. *The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation*. In *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Basel, v. 1, n. 1, p. 1-12, 2012.
- CARAYANNIS, Elias G.; CAMPBELL, David F. J. *'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st-century fractal innovation ecosystem*. In *International Journal of Technology Management*, Geneva, v. 46, n. 3/4, p. 201-234, 2009.
- CARLOWITZ, Hans Carl von. *Sylvicultura Oeconomica*. Freiberg: Johann Friedrich Braun, 1713.
- CARSON, Rachel. *Primavera silenciosa*. Tradução de Cláudia Sant'Anna Martins. 1. ed. São Paulo: Editora Gaia, 2010. 327 p. ISBN 978-85-7555-235-3.
- CASSI, Guilherme Helfenberger Galino. *Quarta revolução industrial: a influência da matriz institucional à promoção da inovação tecnológica no Brasil*. 2020. 202 f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2020.
- CASSIOLATO, José Eduardo; LASTRES, Helena Maria Martins; ARBIX, Glauco (org.). *Inovação e desenvolvimento econômico: a experiência brasileira*. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
- CHESBROUGH, Henry William. *Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology*. Boston: Harvard Business School Press, 2003.
- COPETTI NETO, Alfredo; GARCIA, Júlio Cesar; CABALLERO, Pablo Esteban Fabricio. *Sandbox regulatório: instrumento estratégico para promoção da inovação sustentável*. In

Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, Cascavel, v. 8, n. 2, p. 21-42, 2023. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2526-0014/2022.v8i2.9113.

DALY, Herman E. *Toward Some Operational Principles of Sustainable Development*. Ecological Economics, v. 2, n. 1, p. 1-6, 1990.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 33. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2020.

ESTEVA, Gustavo. Desenvolvimento. In: SACHS, Wolfgang (org.). *Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder*. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 29-53.

ESTEVA, Gustavo; PRAKASH, Madhu S. Grassroots resistance to sustainable development: lessons from the banks of the Narmada. *The Ecologist*, v. 22, n. 2, p. 45-51, 1992.

ETZKOWITZ, Henry; LEYDESDORFF, Loet. *The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations*. *Research Policy*, Amsterdam, v. 29, n. 2, p. 109-123, 2000.

FREITAS, Juarez; GARCIA, Júlio Cesar. *Evolução conceitual do princípio da sustentabilidade*. In *Direito Sem Fronteiras*, Cascavel, v. 2, n. 4, p. 99-118, 2018. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/direitosemfronteiras/article/view/20229>. Acesso em: 6 maio 2023.

GARCIA, Julio Cesar. *A Intangibilidade do Bem Ambiental*. 2016. Tese (Doutorado em Direito Ambiental) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016.

GARCIA, Júlio Cesar; PEREIRA, Luís Fernando Lopes. *Aportes metodológicos da história do direito para a análise crítica do retrocesso no direito ambiental*. In *Direito Público*, Brasília, v. 15, n. 84, p. 87-110, nov./dez. 2018. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/61000>. Acesso em: 6 maio 2023.

GARCIA, Júlio Cesar. *Fundamentos constitucionais da relação jurídico-ambiental*. In *Veredas do Direito*, Belo Horizonte, v. 18, n. 41, p. 117-143, maio/ago. 2021. DOI: 10.18623/rvd.v18i41.1975.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MAZZUCATO, Mariana. *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism*. New York: Harper Business, 2021.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT; EUROSTAT. *Oslo Manual 2018: guidelines for collecting, reporting and using data on innovation*. 4. ed. Paris: OECD Publishing, 2018.

ROCKSTRÖM, J. et al. *A Safe Operating Space for Humanity*. *Nature*, v. 461, p. 472-475, 2009.

SARLET, Ingo & FENSTERSEIFER, Tiago – *Direito Constitucional Ambiental*; SILVA, José Afonso – *Curso de Direito Constitucional* (cap. Meio Ambiente); JUSTEN FILHO, Marçal – *Comentários à Lei de Licitações* (sobre desenvolvimento sustentável) ; demais autores citados ao longo do texto.

SILVA, José Afonso da. *Direito Constitucional Ambiental*. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2019.

SZAPIO, Marina H. S.; MATOS, Marcelo G. P.; CASSIOLATO, José E. Sistemas de inovação e desenvolvimento. In: RAPINI, Márcia S. et al. (Org.). *Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação: Fundamentos Teóricos e a Economia Global*. 2. ed. Belo Horizonte: Cedeplar-UFMG, 2021. p. 323-349.

WCED – WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Recebido em: 16/07/2024.

Autor convidado.